

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA VOLUNTARIAS/OS

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LA CIUDAD

La investigación se desarrollará en dos etapas

1. Muestreo en ciudad

Objetivo: Recolectar y cuantificar botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas que se encuentren en la **ciudad**.

Lugar: Calles de la ciudad.

Tiempo de ejecución: 60 a 90 minutos.

2. Análisis al detalle

Objetivo: Analizar y registrar los códigos e información presente en las botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas recolectadas en la **ciudad**.

Lugar: Espacio cómodo y cerrado.

Tiempo de ejecución: > 60 minutos.

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LA CIUDAD

¿Qué haremos?

Exploraremos las **calles** de nuestra localidad y seguiremos la huella de las botellas plásticas que allí encontremos.

Nuestras metas son:

- Recolectar botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas que encontremos en la calle.
- Cuantificar y registrar los resultados obtenidos.
- Guardar botellas para posterior análisis.
- Fotografiar y enviar nuestros resultados.

Vamos paso a paso....

A. Contexto
Botellas plásticas en la ciudad

B. ¡Organicémonos!
Juntemos nuestro equipo y materiales de investigación

C. ¡Manos a la obra!
Tras la huella de las botellas.

D. ¡Misión cumplida!
Envío de datos.

A. Contexto

Botellas plásticas en la ciudad

En el año 2019, **el Dr. Peter Ryan** investigó el origen de las botellas plásticas encontradas en las calles de ciudades costeras de Kenia. Descubrió que el 98% de estas botellas eran de origen local, es decir, que provenían de la misma ciudad en que fueron recolectadas, Lo que es muy distinto a botellas encontradas en playas remotas, donde muchas de las botellas provienen de otros países, probablemente arribando con las corrientes marinas en estas playas.

¿Cuál es el origen de las botellas que encontremos en nuestra ciudad?

¿Vendrán de nuestra propia localidad como las botellas Kenia?

¡Vamos a explorar la ciudad y a seguir la huella de las botellas plásticas!

B. ¡Organicémonos!

Juntemos nuestro equipo y materiales de muestreo

1 Formen su equipo de trabajo de **3 integrantes**.

¡Todas y todos serán recolectoras(es)!

2 Revisen que cuentan con los siguientes materiales:

Sacos o bolsas grandes de basura

Guantes

Teléfono con cronómetro

Planilla de registro y lápiz

B. ¡Organicémonos!

Juntemos nuestro equipo y materiales de muestreo

Es muy importante que consideren estos puntos:

- 3 En la calle se concentrarán en recolectar estas tres categorías de basura:

Tapas sueltas de plástico

Botellas plásticas de bebestible **sin** tapa

Botellas plásticas de bebestible **con** tapa incorporada

Deberán guardarlas tal cual como las encontraron y sin modificarlas. Es decir, **NO junten tapas sueltas con botellas sin tapa** y tampoco deberán sacar las tapas unidas a las botellas que vienen con tapa.

¡Esto es indispensable para el análisis de resultados!

- 4 ¡Exploren y recolecten botellas que estén en el suelo de toda la calle, acera, plazas, etc **¡Sólo hay una restricción! No pueden recoger en acumulaciones de basura y tampoco dentro, ni fuera, de basureros.**

¿Todo claro y listo? Ahora, ¡manos a la obra!

C. ¡Manos a la obra!

Tras la huella de las botellas en la ciudad

- 1 Comiencen tomando una fotografía panorámica del sitio de muestreo.
- 2 **Registren la hora que inician la recolección y durante 30 minutos** intenten recolectar todas las **botellas plásticas de bebestibles con tapa**, **botellas plásticas sin tapa**, y todas las **tapas plásticas sueltas** que encuentren.
- 3 Transcurridos los 30 minutos, registren nuevamente la **hora de término**. Siéntense y acomódense para vaciar la bolsa y separar lo que encontraron en tres categorías: (1) **tapas sueltas**, (2) **botellas sin tapa** y (3) **botellas con tapa**.
- 4 Ordenen todo en una manta y tomen una fotografía indicando **Fecha, ciudad, país, y coordinador/a de muestreo**.

C. ¡Manos a la obra!

Tras la huella de las botellas en la ciudad

- 5 Cuenten y registren la información en la planilla ciudad.
¡Designen un/a secretario/a para que registre los datos en la tabla!

Planilla Ciudad

Fecha ____/____/____ Hora de recolección: Inicio: ____:____:____ Término: ____:____:____

Nº de participantes: ____ Coordinador/a: _____

Organización o institución: _____

Sitio de muestreo, localidad y país: _____

	Botellas plásticas de bebestibles con tapa		
TOTAL			

Observa el entorno de la zona urbana muestreada, ya sea una calle, un parque, o una plaza. **Marca sí o no** si encuentras los siguientes elementos:

Sí No

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Ves calles concurridas (pasa mucha gente), grandes calles o avenidas. |
| ☐ | ☐ | Ves basureros. |
| ☐ | ☐ | Ves acumulaciones de basura. |
| ☐ | ☐ | Ves supermercados, tienditas, kioskos o botillerías (tiendas de soda) |
| ☐ | ☐ | Ves restaurantes, cafeterías o heladerías |
| ☐ | ☐ | Ves vendedores/as ambulantes. |
| ☐ | ☐ | Ves alcantarillas, ríos, riachuelos o canales que recogen el agua de la ciudad |
| ☐ | ☐ | Ves carteles o señales indicando que no se debe dejar basura en la calle. |

C. ¡Manos a la obra!

Tras la huella de las botellas en la ciudad

- 5 Fotografíen la página 4, corroborando que todo se puede leer claramente. **¡Esta foto deben enviarla al equipo de coordinación de Científicos de la Basura!**
- 6 Fotografíen la manta con el total de las categorías encontradas junto a la **fecha, sector de muestreo, ciudad, país y coordinador/a de muestreo.**
- 7 Seleccionen aleatoriamente **30 objetos** de cada categoría, es decir, **30 botellas plásticas de bebestibles con tapa**, **30 botellas plásticas sin tapa**, y **30 tapas plásticas sueltas**. Guárdenlas con cuidado para analizarlas en la etapa 2.
(* **Si encontraron menos de 30 objetos, guarden todo lo que recolectaron.**)

Procuren ordenar los objetos de tal manera que se puedan contabilizar en la fotografía.

¿cumplimos con todas nuestras metas?

- Recolectamos botellas plásticas de bebestibles y tapas sueltas plásticas que encontremos en la calle de nuestra ciudad.
- Cuantificamos y registramos los resultados obtenidos en la **planilla ciudad**.
- Fotografiamos la manta con lo encontrado y la página 4 de resultado.
- Enviamos los datos y fotos al equipo de coordinación de Científicos de la Basura.
- Llevamos a posterior análisis las tapas y botellas recolectadas.

¡Misión cumplida!
Excelente trabajo equipo

En la siguiente etapa analizaremos en detalle las botellas y tapas que guardaron, así podremos rastrear la huella de las botellas de la ciudad.

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA VOLUNTARIAS/OS

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LA CIUDAD

La investigación se desarrollará en dos etapas

1. Muestreo en ciudad

Objetivo: Recolectar y cuantificar botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas que se encuentren en la **ciudad**.

Lugar: Calles de la ciudad.

Tiempo de ejecución: 60 a 90 minutos.

2. Análisis al detalle

Objetivo: Analizar y registrar los códigos e información presente en las botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas recolectadas en la **ciudad**.

Lugar: Espacio cómodo y cerrado.

Tiempo de ejecución: > 60 minutos.

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LA CIUDAD

¿Qué haremos hoy?

Analizaremos detalladamente la muestra de botellas plásticas de bebestible y sus tapas que encontramos en la ciudad que visitamos. Además, registraremos cada información que nos aporte a responder la pregunta **¿Cuál es el origen de ellas?**

Nuestras metas son:

- 🎯 Registrar todos los códigos de las botellas y tapas plásticas.
- 🎯 Fotografiar las tablas de resultados.
- 🎯 Ordenar la información.
- 🎯 Completar y enviar Google Form.

Para un óptimo análisis, escoge un lugar cerrado, cómodo y con buena iluminación.

Vamos paso a paso

A. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas? Observando cada mensaje oculto

B. ¡Organicémonos! Juntemos nuestro equipo y materiales de análisis

C. ¡Manos a la obra! Todas y todos detectives.

D. ¡Misión cumplida! Comentemos la experiencia

A. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

Cada botella plástica y las tapas de bebestible que recogimos en la playa, nos entregarán valiosa información, como códigos y características físicas, que debemos observar detalladamente para rastrear su huella y conocer más sobre su origen. A continuación, se presenta una botella de bebida plástica con todas las partes que reconoceremos y observaremos minuciosamente.

Ahora, ¡vamos por parte...!

1. Tapas:

Para las tapas plásticas de bebestibles prestaremos atención tanto a su parte externa, como interna.

• Revisión externa

Marca

• Revisión interna

Código y nombre: puede contener números y/o letras.

En la revisión interna aparecerá información que **no registraremos** como es el tipo de polímero u otros números aislados.

¡Registra estos datos de la siguiente manera en la tabla!

Marca	Código y nombre
AQUA de Danone	PAT.2002/5290

NO todas las tapas contienen toda esta información.

A. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

2. Botella:

En las botellas plásticas de bebestibles prestaremos atención tanto al **cuello de la botella**, como a la parte inferior que llamaremos el **cuerpo de la botella**.

• **Cuerpo de la botella**

• **Cuello de la botella**

Marca: Se puede observar en algunas botellas. Cuando aparece, se ve en relieve o impreso en la botella.

Fecha. En algunos casos aparecen dos fechas, una corresponde a la elaboración (la fecha más antigua) y la otra al vencimiento (la fecha más reciente).

Código cuello: puede contener números y/o letras

! *Debemos registrar en la tabla todas las fechas que aparezcan.

! Si no se ve a simple vista, retiraremos el anillo de plástico con la ayuda de un alicate o cortante.

Código. Está separado de la fecha y puede contener números y/o letras.

¡Registra estos datos de la siguiente manera en la tabla!

Marca	Código cuerpo	Fecha(s)	Código cuello
Powerade	L21:38TC5	EXP 01MAY23	ET-12-51

B. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

3. Etiqueta

No todas las botellas tendrán su etiqueta. En las que tengan, encontraremos muchísima información, pero nos concentraremos en lo siguiente:

Embotelladora y lugar de embotelladora

Marca

Volumen

Código de barra: Registraremos los **primeros siete dígitos** del código.

¡Registra estos datos de la siguiente manera en la tabla!

Marca	Embotelladora	Lugar de Embotelladora	Código de barra	Volumen
Schweppes	Embotelladora de la Sabana S.A.S.	Toconcipa, Cundinamarca	7 702535	1.5 L

En las tapas y botellas, deberán observar muy bien:

1. ¿Cuán desgastado está el plástico?. Esto lo registraremos según la escala que encontrarás en la planilla de datos.

Ver página siguiente

B. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

¡Por último!

Observaremos y registraremos el **nivel de desgaste** para cada parte de la botella:

1. Tapas:

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

2. Botella:

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

3. Etiqueta

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

B. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas? Observando cada mensaje oculto

¡Hagamos un breve resumen!

En una botella de bebestible plástica y con tapa, podemos obtener valiosa información que nos podría dar pistas de su origen. Aún así, si una botella ha estado mucho tiempo expuesta al sol, viento y otras condiciones, es probable que esta información sea difícil leerla o que se haya borrado completamente. Por esta razón, es importante revisar minuciosamente cada parte de la botella y ver si logramos registrar la información revisada en las primeras hojas.

¡Hagamos un breve resumen!

Marca Podemos encontrarla en la **tapa, cuerpo de la botella o etiqueta**.

Fecha(s) Generalmente se encuentra en la parte superior del **cuerpo de la botella**. En otros casos puedes encontrarla en la **tapa o cualquier parte del cuerpo y** también en la **etiqueta**.

Código Tapa Este código está al reverso de la **tapa**.

Código Cuello Este código está únicamente en el **cuello de la botella**, donde se enrosca la tapa plástica. Si no está visible, se debe retirar el anillo remanente de plástico.

Código Cuerpo Este código está únicamente en el **cuerpo de la botella y** generalmente se encuentra acompañado de las fechas.

Código de barra Este código está presente únicamente en la **etiqueta**.

Volumen Esta información está se encuentra mayoritariamente en la **etiqueta**.

Lugar embotelladora Esta información está descrita solamente en la **etiqueta**. Se señala la planta o ciudad de embotelladora y país.

Embotelladora Esta información va acompañada del Lugar de la embotelladora y está en la **etiqueta**.

Desgaste Esto es una descripción física de las **tapas, botellas y etiqueta**. Se registra según lo descrito en la hoja 5.

¿Todo claro? ¡ahora organicémonos para el análisis!

B. ¡Organicémonos!

Juntemos nuestro equipo y materiales de análisis

1 Junten su equipo de trabajo (el mismo que muestreó en la ciudad).

Secretario/a, se encargará de registrar todo en las planillas de datos.
Analistas 1 y 2: examinarán minuciosamente cada información de las botellas, tapas y etiquetas.

2 Revisen que cuentan con los siguientes materiales:

- Botellas con tapa, botellas sin tapa y tapas sueltas recolectadas
- Guantes
- Lupa de mano
- Fuente con agua o paño para limpiar
- Cámara o teléfono con cámara
- Linterna o teléfono con linterna
- Tablas/planillas de registro y lápiz
- Papel o cinta de enmascarar
- Rótulos impresos (ver anexo)
- Alicata

3 Analizaremos y registraremos ordenadamente cada una de las categorías recolectadas en las calles de nuestra ciudad:

1.
Tapas sueltas de plástico

2.
Botellas plásticas de bebestible **sin** tapa

3.
Botellas plásticas de bebestible **con** tapa incorporada

¿Todo listo? Ahora, ¡manos a la obra!

C. ¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

¡Comencemos por las tapas sueltas de plástico!

- 1 Limpian cada tapa con agua.
- 2 Enumeren las tapas del 1 al 30 (o del total que encontraron) y rotulen con la ayuda de papel o cinta de enmascarar.
- 3 Con la ayuda de la lupa, observen detenidamente la información que tiene cada tapa. Registren lo que se requiere en la **Tabla 1**, cuidando la enumeración de cada tapa. **Cualquier duda de cómo registrar la información, puedes volver a las páginas 2 y 5.**

Tabla 1: Registro de datos de las tapas plásticas sueltas

Fecha de análisis ___/___/_____ Coordinador/a: _____

Organización o Institución: _____ N° de participantes: _____

Sitio de muestreo, localidad y país: _____

N° Tapa	Marca	Código	Desgaste (B-M-A)	Comentarios u otras observaciones
Ejemplo	Aqua Danone	PAT2002/52	B	Se observan números aislados dentro de la tapa, pero no un código completo
1				

IMPRIME LAS TABLAS QUE NECESITES HASTA COMPLETAR TU REGISTRO DE 30 TAPAS SUELTAS

- 4 Fotografíen la **tabla 1**, corroborando que se puede leer claramente toda la información y de cada una de las celdas.

3. ¡Manos a la obra! Todas y todos detectives

¡Continuemos por las botellas **con tapa!**

- 1 Limpien cada botella con agua.
- 2 Enumeren las botellas con tapa del 1 al 30 (o del total que encontraron) y rotulen con la ayuda de papel o cinta de enmascarar.
- 3 Con la ayuda de la lupa, observen detenidamente la información de cada parte, cuello, cuerpo y etiqueta. Registren lo que se requiere en la **Tabla 3**, cuidando la enumeración de cada botella. **Cualquier duda de cómo registrar la información, puedes volver a las páginas 2, 3, 4 y 5.**

Tabla 3: Registro de datos de las botellas plásticas con tapa.

Fecha de análisis ___/___/_____ Coordinador/a: _____ N° de participantes: _____

Organización: _____ Sitio de muestreo, localidad y país: _____

N° Botella	Marca	Fecha(s)	Botella (Cuerpo y cuello)			Etiqueta				Tapa		
			Código Cuello	Código Cuerpo	Desgaste (B-M-A)	Desgaste (B-M-A)	Embotelladora	Lugar embotelladora	Código de barra	Volumen	Código	Desgaste (B-M-A)
Ejemplo	Powerade	E 23.12.2022 V 23.12.2023	ND-5051	L3SJ 02 51	B	B	Coca-Cola	San José, Costa Rica	7 545445	500 ml	PAT 2002/52	B
1												

¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

- Fotografíen la **tabla 3**, corroborando que se puede leer claramente toda la información y de cada una de las celdas.
- Seleccionen las **botellas con tapa 1, 2 y 3** y fotografíenlas utilizando los rótulos del anexo 1.

Deben tomar 3 fotografías de cada botella, de la siguiente manera:

Foto 1: Código cuello

Foto 2: Código cuerpo

Foto 3: Etiqueta

- Te sugerimos que utilicen una linterna (puede ser la del teléfono) para hacer un buen contraste con los códigos del cuerpo y del cuerpo.
- Es importante que corroboren que el enfoque está en el código y/o etiqueta de la botella. de igual manera, deben poner de fondo el rótulo del **anexo 1**.

¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

- 7 En su teléfono o computador, seleccionen y ordenen todas las fotografías de las tablas 1, 2 y 3 y de las botellas con tapa. Corroboen que la información es fácil y clara de leer.
- 8 Digitalicen las tablas 1, 2 y 3 en la planilla **excel enviado por el equipo de coordinación.**
- 9 Por último, carguen toda información requerida en el Google form. Sigán cada paso ordenadamente.

Fecha análisis		Registro de datos de las tapas plasticas sueltas				
SÍDIO de estudio:		Coordinador(a)				
N° Tapa	Marca	Registro de episodio (S/No)	Código	Desgaste (B-M-A)	Comentarios observados	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

En Busca del Origen de las Botellas Plásticas

Muchas gracias por haber realizado la investigación "En busca del Origen de las Botellas Plásticas". En este formulario podrás subir la información obtenida durante la investigación, procura seguir paso a paso las indicaciones para enviar los datos de la mejor manera.

Accede al formulario escaneando este código

-
- Analizamos toda la informción de las tapas y botellas.
 - Cuantificamos y registramos los resultados obtenidos en las **tablas 1, 2 y 3.**
 - Fotografiamos las tablas y botellas requeridas.
 - Digitalizar en una planilla excel las tablas 1, 2 y 3.
 - Completamos y enviamos el formulario google.**

¡Misión de análisis cumplida!
Excelente trabajo equipo

Anexo 1 - Rótulos

Botella con tapa N° 1

Foto

- Código cuello
- Código cuerpo
- Etiqueta

Sector: _____
Ciudad y país: _____

Coordinador/a: _____

Botella con tapa N° 2

Foto

- Código cuello
- Código cuerpo
- Etiqueta

Sector: _____
Ciudad y país: _____

Coordinador/a: _____

Botella con tapa N° 3

Foto

- Código cuello
- Código cuerpo
- Etiqueta

Sector: _____
Ciudad y país: _____

Coordinador/a: _____